

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4020854>
УДК 37.022

Купцова В.В.

Купцова Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 214018, Россия, г. Смоленск, пр. Гагарина, 23. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Сервисное обучение (service-learning) как образовательный формат обучения через социально-активное взаимодействие

Аннотация. Статья посвящена новой образовательной концепции сервисного обучения (Service-learning). В статье раскрывается понятие «сервисное обучение (service-learning)» как образовательного формата по включению студентов в профессиональную деятельность через социально-активное взаимодействие с элементами жизни гражданского общества, анализируются методологическая и дидактическая основы данного вида обучения.

Ключевые слова: сервисное обучение, социальная компетенция, гражданская активность, практика, учебный процесс в вузе.

Kuptsova V.V.

Kuptsova Valentina Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism. 214018, Russia, Smolensk, Gagarina av., 23. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Service-learning as an educational format of training through socially active interaction

Abstract. The article is devoted to a new educational concept of Service-learning. The article reveals the concept of «service-learning» as an educational format for the inclusion of students in professional activities through socially active interaction with elements of civil society life, analyzes the methodological and didactic foundations of this type of education.

Key words: service-learning, social competence, civic engagement, practice, educational process at the university.

Выполнение Болонских требований по повышению профессиональной квалификации связано с поиском новых образовательных форм и концепций, направленных на использование практических компонентов в процессе обучения. Одной из таких инновационных концепций является сервисное обучение (Service-learning). Сервисное обучение (Service-learning) сочетает ака-

демическое обучение с гражданским участием в форме услуг для некоммерческих/ государственных учреждений, связанных с будущей профессией и представляет собой обучение через социально-активное взаимодействие. Студенты применяют получаемые знания для решения конкретных социальных вопросов и проблем и вносят полезный вклад в жизнь общества. Посредством сопут-

ствующих размышлений они постоянно анализируют процесс, генерируя новые знания, основанные на опыте.

В то время как сервисное обучение уже широко закреплено в различных институциональных образовательных процессах в США и начинает своё распространение в Германии, эта образовательная концепция в последние годы привлекает также все большее внимание и в России. Несомненно, есть аргументы в пользу использования сервисного обучения и в России. В формате сервисного обучения студенты учатся, решая проблемы гражданского общества и некоммерческих организаций. Таким образом реализуется потенциал целостного развития компетенций. Интегрируя процесс обучения в области деятельности гражданского общества, основное внимание уделяется не только формированию профессиональных и методологических навыков, но и развитию личных навыков и отношений. С исторической точки зрения сервисное обучение закреплено в американском дискурсе по поводу социального ангажмента/гражданской активности учащихся [12, с. 70]. основополагающими работами для развития концепции Service-learning явились работы Дж. Дьюи об активном характере понимания и методе проекта В центре внимания стоит вопрос о социальной ответственности вузов и образовательных организаций, о необходимой взаимосвязи учебного процесса с потребностями общества, чтобы сделать возможным участие учащихся в жизни общества. Образовательная концепция Service-learning включена в систему образования США и широко закреплена почти на всех её уровнях.

Сервисное обучение подразумевает личностное развитие, которое учит студентов социально-ответственному поведению, деятельностному вовлечению в проблемы гражданского общества, а также развитию активной социальной позиции [15, с. 27]. Основная идея сервисного обучения состоит в объединении процесса обучения студентов с решением ре-

альных, некоммерческих проблем в муниципалитете [3, с. 120]. С одной стороны, сервисное обучение представляет собой «услугу» для соответствующих муниципальных и некоммерческих организаций. С другой стороны, инициируется процесс обучения, при котором учащиеся изучают учебный материал и применяют его для решения проблем, осознают важность вовлеченности в решение проблем гражданского общества, а также анализируют и размышляют о своем опыте. Таким образом, сервисное обучение основано на опыте, сотрудничестве и настраивает на проблемные формы обучения [7, с. 617]. В связи с этим, Годфри, Иллес и Берри разработали три составных элемента в процессе сервисного обучения: (1) реальность, (2) рефлексия и (3) взаимность [8, с. 317].

1) Реальность: проблема должна отражать реальную потребность муниципалитета и иметь связь с учебным материалом. Студенты должны во время сервисного обучения сталкиваться с различными социальными проблемами и запросами (например, бедность, благотворительность, бездомность и др.), для того чтобы познакомиться с противоречивостью и многообразием ценностей в гражданском обществе.

2) Рефлексия: эффект сервисного обучения в значительной степени зависит от размышлений над получаемым опытом. Это основано на работе Дьюи и его идее рефлексивного опыта», при котором устанавливается взаимосвязь между действием и его последствиями, и которые, в свою очередь подлежат систематизации [6, с. 144]. Студентов необходимо побуждать к рефлексии, и не только устанавливать связи между опытом по оказанию услуг и учебным материалом, но, скорее, обращать внимание на то, в какой степени их ценностные ориентации и личное отношение развиваются благодаря опыту решения проблем гражданского общества.

3) Взаимность: служебное обучение предназначено обеспечить возможность

обучения на основе партнерства между студентами и участниками некоммерческих организаций, поскольку они совместно работают над социальной проблемой. Предполагается, что общественные партнеры, также как и студенты, обладают разными концептуальными и эмпирическими и что их активное взаимодействие представляет собой дополнительную ценность при решении социальной проблемы.

При дидактической организации сервисного обучения необходимо учитывать эти три элемента, начиная с дидактической подготовки проблемы по оказанию «услуги» и сопровождением рефлексии студентов до вовлечения субъектов некоммерческих организаций в обработку проблемы. С точки зрения теоретико-практического подхода аспекты ситуации деятельности могут быть разделены на процесс и результат деятельности [5, с. 14]. Эти аспекты должны быть смоделированы с точки зрения процесса обслуживания и процесса обучения.

На основании дидактической организации сервисного обучения студенты сталкиваются с общественной, социально значимой проблемной ситуацией. В каждой ситуации есть своя логика, которую студенты должны понять и, исходя из этого, работать над проблемой [2, с. 92]. В конце этого процесса есть результат оказания услуг, который максимально способствует улучшению исходной ситуации. В связи с этим нужно начинать процесс обучения так, чтобы студенты сначала проявили интерес к проблеме обслуживания, а затем, работая над проблемой, применяли концепции, методы, содержание учебного материала и применяли их для решения проблемы.

Результат обучения следует отличать от результата обслуживания [16, с. 119], поскольку он направлен на знания, полученные студентами, а также их личное понимание, которое они испытали в отношении своих ценностных ориентаций и отношения к социальным проблемам. Речь идет о взаимодействии проблемы

внешнего обслуживания с внутренними установками и ценностями студентов. Таким образом, сервисное обучение можно охарактеризовать как проблемно-ориентированную форму обучения, в которой студенты исследуют социальные проблемы общества, разрабатывают научно обоснованные решения и систематически размышляют над своим подходом в отношении формирования своих общекультурных, социальных и профессиональных компетенций.

Значимость сервисного обучения для образовательного процесса заключается в следующем:

– Расширение возможностей обучения за счёт включения дополнительных форм проектной работы, связанных с предложениями, в контексте гражданского общества, в результате чего практическая значимость и принятие социальной ответственности становятся частью обучения. И таким образом, сервисное обучение может способствовать региональному и общественному развитию. Бернс в своих работах показал, что, когда учащиеся воспринимают результат своей работы как полезный для некоммерческой организации, в дальнейшем появляется более высокая мотивация к добровольческой деятельности в гражданском обществе [6, с. 19].

– Благодаря новой форме сотрудничества возможно открытие новых тем для проведения исследований.

– У студентов есть возможность приобрести дополнительные навыки (например, командная работа, личная ответственность, навык деятельности, ориентированной на результат) в рамках работы над проектом и, таким образом, формировать свою профессиональную компетенцию. Потенциал сервисного обучения для развития навыков решения проблем, самоэффективности, критического мышления и навыков письма был эмпирически проиллюстрирован в нескольких исследованиях, в частности, Govekar и Rishi [9, с. 7], Astin [1, с. 29].

– Сервисное обучение, основанное на приверженности, может иметь большое значение в процессе обучения, способствовать лучшему учебному климату и более высокой мотивации среди студентов благодаря их практической и реалистичной деятельности. Что касается влияния на академическую успеваемость, доступные исследования приходят к разным выводам: Prentice и Robinson показывают по разным предметным группам, что академическая успеваемость участников сервисного обучения существенно не отличается от участников, не связанных со служебным обучением, в то время как другие исследования приходят к противоположным результатам [1, с. 17; 10, с. 14]. Участники сервисного обучения обычно оценивают субъективный успех обучения выше, чем в традиционных формах, который выражается в более детальном понимании содержания учеб-

ной программы и ее применении к реальным проблемам [11, с. 539; 13, с. 170]. Тесная связь теории и практики и реальные преимущества разработанного продукта дают студентам ощущение значимости собственных действий [8, с. 314; 14, с. 31].

Таким образом, сервисное обучение предлагает возможность связать процесс формирования компетенций у студентов с элементами жизни гражданского общества и, таким образом, способствовать развитию навыков, связанных с ценностями гражданского общества. Кроме того, оно может внести свой вклад в развитие личностных навыков. Основное внимание уделяется опыту принятия на себя ответственности в некоммерческих сферах деятельности, чтобы стимулировать формирование позиции и желание участвовать в жизни гражданского общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Astin A.W., Vogelgesang L.J., Ikeda E.K., Yee J.A. How service-learning affects students. University of California, Los Angeles (UCLA): Higher Education Research Institute. LERIC database, 2000.
2. Beck K. Die «Situation» als Bezugspunkt didaktischer Argumentationen – Ein Beitrag zur Begriffspräzisierung // Seyd, W., Witt, R. (Hrsg.): Situation, Handlung, Persönlichkeit. Kategorien wirtschaftspädagogischen Denkens. Hamburg, 1996. P. 87-98.
3. Bringle R.G., Clayton, P.H. Civic Education through Service Learning: What, How, and Why? // McIlrath L., Lyons A., Munck R. (Hrsg.): Higher Education and Civic Engagement. Comparative Perspectives. New York, 2012. P. 101-123.
4. Burns D.J. Motivations to volunteer and benefits from Service Learning: An exploration of marketing students. // Journal for Advancement of Marketing Education. 2011. №18. P. 10-23.
5. Buschfeld D. Draußen vom Lernfeld komm' ich her ...? Ein Plädoyer für einen alltäglichen Umgang mit Lernsituationen // Berufs und Wirtschaftspädagogik. 2003. Ausgabe 4. URL: http://www.bwpat.de/ausgabe4/buschfeld_bwpat4.pdf
6. Dewey J. Democracy and education. New York: Free Press. 1966.
7. Gerholz K.-H., Losch S. Can service learning foster a social responsibility among students? – A didactical analysis and empirical case-study in business education at a German university // O'Riordan L., Heinemann S. & Zmuda P. (Eds.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link. 2015. P. 602-622.
8. Godfrey P.C., Illes L.M., Berry G.R. Creating Breadth in Business Education through Service-Learning // Academy of Management Learning & Education. 2005. 4(3). P. 309-323.
9. Govekar M.A., Rishi M. Service learning: Bringing real-world education into the b-school classroom // Journal of Education for Business. 2007. №83. P. 3-10.
10. Prentice M., Robinson G. Improving Student Learning Outcomes with Service Learning // American Association of Community Colleges. 2010. URL: http://www.aacc.nche.edu/Resources/aaccprograms/horizons/Documents/slorb_jan2010.pdf

11. Reinders H. Lernprozesse durch Service Learning an Universitäten // Zeitschrift für Pädagogik. 2010. №56(4). P. 531-547.
12. Schütze H.G. Universities and their Communities – Engagement and Service as Primary Mission // McIlrath L., Lyons A., Munck R. (Hrsg.): Higher Education and Civic Engagement. Comparative Perspectives. New York, 2012. P. 61-77.
13. Simons L., Cleary B. Student and community perceptions of the «value added» for service-learners // Journal of Experiential Education. 2005. №28(2). P. 164-188.
14. Sliwka A. Service Learning als Form des kooperativen Lernens in der beruflichen Bildung // «Kooperatives Lernen». 2007. Beiheft 21 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
15. Spoun S., Wunderlich W. Prolegomena zur akademischen Persönlichkeitsbildung: Die Universität als Wertevermittlerin. // Studienziel Persönlichkeit – Beiträge zum Bildungsauftrag der Universität heute. Frankfurt a. M., 2005. P. 17-32.
16. Tramm T. Im Lernfeld selbständig Probleme lösen? Oder: Von der Unmöglichkeit, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen // Horst F.-W., Schmitter J., Tölle J. (Hrsg.): Wie MOSEL Probleme löst. Band 1, Lernarrangements wirksam gestalten. Paderborn, 2007. P. 104-138.

Поступила в редакцию 31.08.2020.
Принята к публикации 03.09.2020.

Для цитирования:

Купцова В.В. Сервисное обучение (service-learning) как образовательный формат обучения через социально-активное взаимодействие // Гуманитарный научный вестник. 2020. №8. С. 29-33. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/08/Kuptsova.pdf>